

**ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД – ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ ЭКОНОМИКИ
ХИВИНСКОГО ХАНСТВА И ЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИ****Малика Маткаримова**

(самостоятельной исследователь УрГУ)

malika.normatovna27@mail.ru

Аннотация: В данной статье говорится о землевладении, которое является основным рычагом экономики Хивинского ханства. В этом контексте была предпринята попытка частично осветить вопросы распределения земель в ханстве. Также освещены вопросы владения и аренды земли в Хивинском ханстве, понятия адно, авсат, аьло

Ключевое слова: адно, авсат, аьло

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xiva xonligi iqtisodiyotining asosiy dastagi bo'lgan yer mulki haqida so'z boradi. Shu nuqtai nazardan, xonlikda yer taqsimlash masalalarini qisman yoritishga harakat qilindi. Xiva xonligida yerga egalik qilish va ijaraga berish masalalari, адно, авсат, аьло tushunchalari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: adno, avsat, alo

Abstract: This article talks about land ownership, which is the main lever of the economy of the Khiva Khanate. In this context, an attempt was made to partially illuminate the issues of land distribution in the Khanate. The issues of ownership and lease of land in the Khiva Khanate, the concepts of адно, авсат, аьло are also covered.

Key words: adno, avsat, alo

Введение: Основой хозяйственно-экономической жизни Хивинского ханства являлось сельское хозяйство, и в частности земледелие, остальные отрасли значительной роли в экономике ханства не играли. Завоевание ханства русским самодержавием не привело к серьезным изменениям существующего в нем строя. В ханстве зарабатывали на жизнь многие ремесленники. Помимо

внутреннего рынка, их продукция продавалась на экспорт в Россию, Иран и другие соседние страны. В научной разработке истории Узбекистана одно из главных мест занимает вопрос о положении народных масс. Большой интерес в этой связи вызывает изучение положения крестьянства Хивы прошлого столетия, особенно по материалам источников.

бзор литературы: Экономическое развитие Хивинского ханства и его основные особенности интересовали многих исследователей. Первые сведения об этом были собраны русскими воинами и учёными накануне завоевания Российской империей Средней Азии [3,4,7,8]. Однако это сборники материалов, а основные научные исследования были созданы еще в советское время [1,2,6]. М. Юлдашев, Я. Г. Большое значение имеют Гулямовские труды А.С. Садыкова о собственности на землю и ее распределении, что является основным звеном экономики. Основным источником по изучению бытовой жизни, хозяйства и землевладения в Хивинском ханстве является архив Хивинских ханов .

Методология исследования:

В основу статьи положены принципы общепризнанных научных методов - историчность, сравнительно-логический анализ, системность, объективность. Также при освещении статьи использовались такие методы, как систематический анализ, соотношение фактов, индуктивный анализ изучаемого вопроса, обобщение полученных результатов и сравнение. Также использовались методы полевых исследований.

Материалы и результаты

Отношения собственности на землю являются основой общественно-политических отношений в аграрных занятиях. До тех пор, пока не будут определены отношения собственности на землю. социальную и политическую жизнь в таких странах невозможно правильно понять.

Рассмотрим как распределялся земельный фонд страны. Как показывают итоговые данные театр .№ с-699 (весь документ приведен на стр.69—109) , в

1843 г. мулькдары выставили в качестве казучи 14 283 человека. Поскольку от 10 танапов выделяли одного человека, то, следовательно, они представляли собственников 142 842 танапов. Там же указано, что из 24 624 хозяйств 6500 принадлежали нукерам, которые освобождались от казу. Таким образом, 142 830 танапов составляли более 18 000 хозяйств [5.стр 35].

Примерно те же данные получаются и при другом подсчете. В архиве указано, что на отбытие трудовых повинностей выходило 21079 человек. Эту же цифру, кстати, называет и А.Л. Кун [7.стр.12]. Следовательно, люди, выходившие на казу и качу, представляли население, обрабатывающее 210 790 танапов земли. Поскольку арендаторы, как и мулькдары, выставляли по одному человеку от 10 танапов, то из этих 210790 танапов необходимо вычесть земли арендаторов. В той же тетради № С-699, на л.80 указано: 11 818 арендаторских хозяйств обрабатывали 81 361 танап []. Следовательно, хозяйства мулькдаров состояли из 129 429 танапов. Разница примерно в 13 тыс. танапов при обоих вариантах подсчета не имеет принципиального значения: 13 тыс. танапов - это, очевидно поместье хивинского феодала средней руки.

Все крестьяне –налогоплательщики в Хиве в зависимости от земельных наделов делились на аьло, авсат, адно. Из тех же итоговых данных тетради № С—699 видно, что домохозяйств категории адно было 8404. Так как средний надел этой категории был 2,5 танапа, то вся категория имела земли 21 тыс. танапов. Домохозяйств категории авсат было 5716. Так как средний надел ее – 7,5 танапа, то категория имела около 43 тыс. танапов.

Поскольку на долю адно и авсат в общем приходится 64 тыс. танапов, а общий земельный фонд мулькдаров –налогоплательщиков, как выяснено выше, составлял 129-142 тыс. танапов то 3634 домохозяйствам аьло остается около 65—78 тыс танапов а одному домохозяйству категории аьло принадлежало в среднем 18—21 танап [5.стр.36].

Примерно такое же распределение земли было и между нукерами. Об этом свидетельствуют, во—первых ,приводимый далее поименной список их с указанием размеров земли, арендуемой каждым нукером, во—вторых, статыческие данные, помещенные в настоящей работе ниже, из каторих видно, что по размерам землевладения из 2103 нукеров 1487 относили к категории аьло, 425 категории авсат, 191-к категории адно [2.стр.48].

Мусульманское духовенство являлось крупным земельным собственником .Церковные земли составляли около 152 тыс танапов [9.стр.12]. кроме того, каждой мечти под вакуф отводилось примерно 10 танаов (всего 11—12 тыс. танапов) .Итого, земельный фонд вакуфных земель Хивинского ханстия во второй половине XIX в. должен быт исчислен примерно в 165—170 тыс. танапов [1.стр.161]. .Фонд государственных пахотных земель, по нашим примерным подсчетам, составлял в середине XIX примерно 86 тыс танапов [6.стр.66]. поскольку как будет показано ниже денежный налог платился арендаторами по 1 тилля с 5 танапов земли а общая сумма уплачиваемая ими равнялась 17 032 тилля.

Если подытожив все произвести теперь примерную выкладку распределения земельного фонда в Хивинском ханстве середины XIX в., получится следующая картина:

- 1) Непосрественные производители-крестьяне каторий одно и авсат-имели 64 тыс. танапов;
- 2) Мулькдары категории аьло-около 70 тыс. танапов;
- 3) Государству и церкви принадлежало более 250 тыс. танапов.

Итак все вышеуказанные земли составляли примерно 384 тыс. танапов.

По определению Данилевского в 40-х годах XIX в. на левом берегу Амударьи насчитывалось 1 866 666 танапов обработанной земли. Очевидно Данилевский располагал убедительными документальными данными для сообщения столь точной цифры.

Заключение.

В XIX веке земли внутри страны были распределены, вблизи Хивы богатые могли захватить лишь сравнительно небольшие земельные наделы. В архиве они именуются «хаули». «бог хаули», «бог». Во времена хана Мухаммеда Амина- в окрестностях Хивы были следующие крупные участки и сады: Рафанак хаули, Саят хаули, Гулланбог хаули, Ак мечеть, Анкарик хавли. Шавот хаули, Ак ёп хаули. Основным видом земледелия было выращивание зерновых. Более половины пахотных земель занимают пшеница и сорго, пятая часть земель засеяна хлопком. Земля разделена на три части: государственная земля, падишах земля и земля вакфа. По площади земельный участок разделен. на аьло, адно и авсат

Литературы

1. М. Ю. Юлдашев. Землевладение и государственное устройство Феодалной Хивы (на узб. яз.). Ташкент, Госиздат УзССР, 1960, стр. 161.
2. Я. Г. Гулямов. История орошения Хорезма, Ташкент, Изд-во АН.1958.
3. В. Н. Масальский. Хлопковое дело в Средней Азии (Туркестан, Закаспийская область, Бухара и Хива) и его будущее, СПб., 1892; Он же. Туркестанский край. В кн.: «Россия. Полное географическое описание нашего отечества», под ред. Семенова-Тяньшаньского, т. XIX, 1913.
4. О.Шкапский. Амударьинские очерки. К аграрному вопросу на нижней Аму-Дарье. Земледелие и землевладение в Шураханском участке Амударьинского отдела. Тошкент.1900.
5. М. Ю. Юлдашев. К истории крестьян Хивы XIX века. Ташкент, «Фан», 1966
6. А.С.Садыков. Экономические связи Хивы с Россией. Ташкент, «Наука» , 1965

7. А.Л.Кун.Порядок взимания податей в Хивинском ханстве, «Туркестанские ведомости», 1873 г .№ 32.
8. П. П. Иванов. Архив хивинских ханов XIX в., Л., 1940. М.
9. А. Балтаев. Рукопись ИВ АН УзССР, № 9320 , л .8